

JURISPRUDENCE

INSTITUTE OF REPRESENTATION IN THE COMMON LAW OF THE KAZAKH

Akhmedzhanova G.,

Professor, Doctor of Sciences in Law, academician of IAI

Shamshudinova G.,

Associate Professor, PhD in History

Flug E.

Student of NCJSC «Toraighyrov University», Kazakhstan, Pavlodar

ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ КАЗАХОВ

Ахмеджанова Г.Б.

*Профессор, доктор юридических наук, академик МАИ,
НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар*

Шамшудинова Г.Т.

*Ассоциированный профессор (доцент), доктор PhD,
НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар*

Флюг Е.В.

Студент, НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738724>

Abstract

This article discusses the features of defense in court and the functioning of the institution of representation in the customary law of the Kazakhs. The types and grounds of procedural representation are analyzed in this article.

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности защиты в суде и функционирование института представительства в обычном праве казахов. Проанализированы виды и основания процессуального представительства.

Keywords: customary law of Kazakhs, law court of kazakh biys, justice, protection of interests in court, representation, power of attorney, litigation.

Ключевые слова: обычное право казахов, суд биев, правосудие, защита интересов в суде, представительство, доверенность, судебный процесс.

Говоря об институте представительства и защиты прав и интересов в суде в Республике Казахстан, важным, на наш взгляд, является рассмотрение «правозаступничества» с исторически значимого обычного права казахов, которое выступает фактором развития правовой системы казахской государственности ранних времен.

Некоторые обычаи, составлявшие нормативную базу того периода, модифицированы в современные правовые положения.

Обычное право представляет собой «некую» систему положений, имеющих силу, приравненную к законодательным нормативным правовым актам, выраженную в определенных обычаях / «традициях», применяемых для регулирования общественной жизни, разрешения возникшего дела.

В обычном праве казахов для рассмотрения дела обращались в народные бийские суды, где правосудие отправляли выдающиеся из всего общества, обладающие всеми необходимыми личными качествами и знаниями – бии.

Бии являлись основными субъектами судебного разбирательства, по их решениям вершилось

правосудие и восстанавливались права обиженных общинников.

Бий, выступая единственным в период системы обычного права казахов, носителем судебной власти, назначался из числа лиц мудрого, грамотного, обладающего ораторским мастерством класса.

Про биев говорили «Шебердің қолы ортақ, шешеннің сөзі ортақ», что означает в переводе на русский язык: «Руки умельца и язык оратора – народа достояние» [1].

Это были элитарные представители с высоким уровнем знаний, моральных и духовных ценностей, навыком ораторского искусства и красноречия, остроумия, умеющие справедливо и бескорыстно разрешать возникшие споры с учетом всех аспектов того или иного дела, с соблюдением принципов и положений адата.

В зависимости от «положения в обществе и статуса» полномочия биев подразделялись, таким образом, на биев аула, отделения, рода и биев поколения.

Бий выступал единственным лицом, в компетенцию которого входило толкование и разъяснение, правоприменение норм обычаев казахского общества.

Суд биев представлял собой справедливый честный суд, деятельность которого была основана на положениях обычных норм.

Судебный процесс биев включал в себя следующие этапы: предъявление иска и выбор бия для его рассмотрения; принятие бием иска к рассмотрению; досудебная подготовка и изучение материалов дела; назначение процесса судебного разбирательства; оповещение и вызов участников судебного процесса; предварительное слушание и возможное примирение; судебное разбирательство, состоявшее из характерных отличительных особенностей, присущих обычаям казахского народа и системе правосудия биев, например, в начале процесса бросали камчу (камшы тастау), являющуюся главным атрибутом кочевника для верховой езды на лошадях; остальные стадии схожи с современными нормативными установлениями процессуальных кодексов Республики Казахстан, за исключением в завершении рассмотрения дела в суде биев, наряду с вынесением решения разрезали ала жіп (нити) [2, С.83].

Обряд бросания камчи был важным процессуальным действием, выразившим согласие с составом биев для рассмотрения дела, а также означал отсутствие возражений по процессу.

Исходя из чего, можно сказать, что это был не только красивый обряд, олицетворяющий культуру казахского народа, но и юридически значим.

Наличие присущих обычному праву казахов дополнений в процесс судебного разбирательства свидетельствует о действительном соблюдении традиций и обычаев кочевого народа.

Адат как совокупность обычаев, имеющих юридическую силу в казахском обществе включал в себя положения о задачах судебного разбирательства, проводимого бием, среди которых были: обеспечение восстановления права на имущество, на иные материальные ценности, куда также входил и скот; взыскание куна (некий аналог современного штрафа), наказание обидчика и виновного в совершении действий, нарушивших права и интересы другого лица. Следующей задачей отправления правосудия биями являлся процесс возмещения материальных убытков и ущерба, который был причинен виновным лицом [3].

Обычное право казахов различало ущерб в виде уменьшения имущественной массы потерпевшего лица, так и ущерб в виде приплода скота и иные виды возможного улучшения и увеличения численности имущества лица.

Среди основных задач судебного разбирательства было восстановление чести и достоинства общинника, ключевым элементом общества являлась именно такая задача, и лишь второстепенную роль играло материальное возмещение.

Помощь в «реабилитации» честного и порядочного имени потерпевшей стороны – главная левая задача суда биев.

Из сохранившихся исторических материалов мы можем рассмотреть то, как происходил процесс рассмотрения дела в суде биев: *«Суд составляется из одного почетного Бия, имеющего специальные преклонные лета, а он собирает до 6 достойных человек, в присутствии которых происходит разбор дела по существу, Бий советуется с wybranными им лицами, но сам Бий в силу своего высокого положения обладает первенством в суждении и тем разрешаются какие бы ни были судебные спорные дела»* [4].

Такой суд придерживался определенных принципов, среди которых была и защита интересов в ходе процесса. Жизни общества того периода присуща сильная родственная связь и семейная сплоченность, которая способствовала тому, что представительство в разбирательстве осуществлялось кем-то из числа членов семьи истца/ответчика, также имелась возможность привлечь к защите интересов влиятельного грамотного, характеризующегося как справедливый, честный и ответственный человек из населения региона [4].

Представитель старался привести все возможные достоверные факты, которые способствовали решению дела в пользу его доверителя.

Нарушение прав и интересов, как известно из практики, может возникнуть не только между «чужими людьми», не связанными родственными признаками, но и в самой семье. Даже в таких ситуациях защита интересов стороны осуществлялась родственниками, где каждый правозащитник придерживался поддержки своего представляемого, но чаще всего, представители способствовали тому, что бы спорный вопрос, вынесенный на судебное рассмотрение, разрешился так называемым «перемирием сторон».

Выступать в качестве защитника стороны в казахском обществе считалось благим поступком, ведь оказывалась помощь тяжущемуся в возникшей проблемной ситуации в его жизни.

Представительство сторон для защиты их интересов подразделялось в обычном праве казахов на два подвида, среди которых:

-кровное представительство, основанное на родственной связи, считался данный тип судебного представительства естественной формой, исходящей из традиции сплоченности внутрисемейных взаимоотношений и умения оказать помощь в трудной ситуации;

-далее противоположное кровному семейному представительству – осуществление представительства по доверенности или договоренности между тяжущейся стороной и лицом, обладающим достаточным уровнем знаний и возможностью участвовать в судебном деле [2, С. 104].

Говоря о представительстве по доверенности, стоит обратиться к положениям сборника материалов обычного права казахов, в котором содержатся нормы о доверенности и ее процессуальные особенности: *«Посредством доверенности может быть дано полномочие на совершение всяких законных действий. Доверенность может быть дана на сло-*

вах в присутствии свидетелей или на письме, с приложением именной печати, в случае если доверитель неграмотный (в период кочевого общества встречались общинники, которые не обладали навыками чтения и письма). *Не имеют действия доверенности, выданные на совершение бракоразводного процесса, принятие присяги, отбытие наказания и составление завещания от имени другого лица. Доверитель ни в каком случае не имеет права опротестовать действия своего поверенного, если он действовал в пределах полномочий, наделенных посредством выдачи доверенности и не злоупотреблял ею. Доверенный имеет право на возмещение своим доверителем, оно может быть выговорено в определенном размере или в виде участия в ожидаемых выгодах (к примеру – приплод скота). Действие доверенности прекращается со смертью одной из договаривающихся сторон, по истечению своего срока, на который была выдана доверенность, а также по заявлению стороны»* [5, С.414].

По особо важным делам кочевников, когда нарушение прав и интересов происходило в крупном ущербе, а также между родов, тяжущиеся могли выбрать в качестве своего представителя правозащитника бия.

Для суда биев была характерна особенность - присяга перед рассмотрением дела. Принимали присягу либо лично истец/ответчик, либо их родственник по выбору ответчика. А представители сторон, в свою очередь собирали необходимые доказательства по делу для того, чтобы решение суда было справедливым и соответствовало репутации и «честному имени» [6].

Действующие в деле представители стороны в суде принимали участие на основании доверенности. Согласно Временному Положению Туркестанского уездного региона, закреплена норма о том, что использование доверенности в корыстных целях является прямой причиной к пересмотру решения по делу в ханском суде.

Существовала и возможность разрешения дела по карындастык, что означает «по-родственному», способствовало этому душевное семейное взаимоотношение, которое позволяло даже в ситуации причинения вреда членам родственного числа, прийти к мирному урегулированию проблемной ситуации.

Родовая помощь, поддержка тяжущегося близкого родственника, приверженность к семейным ценностям, заложенные в основе обычаев права казахов являются ключевыми факторами для развития представительства в разбирательстве по спору в суде биев.

Проблематичным аспектом действия укладов традиций и обычаев, вместо законодательных актов четко регулирующих ту или иную сферу являлось

то, что судебные решения, вынесенные биями, к большому сожалению, могли не исполняться в добровольном порядке, без принуждения обиженной жалобщика (истца) стороной (ответчиком).

Несмотря на это, судебный процесс в обычном праве казахов предстает уникальной формой разрешения спорных дел с применением устоявшихся в обществе обычаев и традиций, наряду с положениями свода законов «Жеті Жарғы», «Есім ханның ескі жолы».

Бии выступали неким «гарантом справедливости и правосудия», чистого ума и мудрости в совокупности с юридическими знаниями, дающими возможность осуществлять грамотное и верное рассмотрение судебного дела.

Суд биев действовал с соблюдением права на участие представителей сторон в деле, что также во взаимосвязи с иными правовыми системами и историческими периодами, оставило и позволило развить применение право на защиту в суде и возможность представительства в современном обществе.

Изучение истоков истории правовой науки Казахстана - основа для совершенствования и прогресса системы права нашей страны.

Опыт обычаев права кочевых казахов, судебные разбирательства с этническими элементами, возможность кровного представительства – одни из многочисленных особенностей того временного периода.

Список литературы:

1. «Пословицы в системе обычного процессуального права казахов» / статья/ Ли И.К. [Электронный ресурс]. URL:https://ehistory.kz/storage/upload/library_ru_files/iblock/46c/46cedf51c807061891f5db7c4772c755.pdf
2. «Суд биев и институт присяги в обычном праве казахов» /монография/ Ахмеджанова Г.Б./ 2010, г.Павлодар
3. «История отечественного государства и права»/ учебник (часть 1)/ Чистяков О.И. [Электронный ресурс]. URL:<https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/pravo-20918.html>
4. «Обычное право казахов» /статья/ Аден А. [Электронный ресурс]. URL:<https://ehistory.kz/ru/news/show/33640>
5. «Материалы по обычному праву казахов»/ сборник 1/ 1998, г.Алматы
6. «Казахское обычное право: принципы и их роли в урегулировании отношений в обществе»/ статья/ Смагулова А.С.. [Электронный ресурс]. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/kazahskoe-obychnoe-pravo-printsipy-i-ih-roliv-regulirovaniitnosheniiv-obschestve>